

**ПРИМЕНЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ
КРЕОЛИЗОВАННЫХ ТЕКСТОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ**

Уразова Марина Батыровна

Научный руководитель,

профессор, доктор педагогических наук кафедры педагогики

Ташкентского Государственного Педагогического Университета имени

Низами

Республика Узбекистан, город Ташкент

Юлдашева Тахмина Бону Гайратовна

Магистрант факультета «Дошкольное и начальное образование», Ташкентский

Международный университет КИМЁ,

Республика Узбекистан, город Ташкент

Аннотация. В статье рассматриваются основные виды творческих заданий с элементами креолизованных текстов, которые способствуют развитию познавательной активности, самостоятельности и интереса младших школьников к учебной деятельности. Подчеркивается значимость систематического использования таких упражнений для формирования связной речи, критического мышления и языковых компетенций. Представлены примеры заданий и методические рекомендации по их внедрению в образовательный процесс.

Ключевые слова: познавательная активность, самостоятельность, креолизованные тексты, творческие задания, русский язык, методика преподавания.

Abstract. The article examines the main types of creative assignments with elements of creolized texts that contribute to the development of cognitive activity, independence, and interest in learning among younger students. The importance of systematically using such exercises to develop coherent speech, critical thinking, and language competencies is emphasized. Examples of assignments in the educational process are provided.

Keywords: cognitive activity, independence, creolized texts, creative assignments, Russian language, teaching methodology.

Современное обучение русскому языку в начальной школе ориентировано не только на овладение базовыми языковыми нормами, но и на развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся. Одним из эффективных способов достижения этой цели является использование креолизованных текстов – текстов, сочетающих вербальную и визуальную информацию [3, с. 15].

Применение творческих заданий на основе креолизованных текстов помогает активизировать мыслительную деятельность учащихся, стимулирует их интерес к предмету и способствует формированию коммуникативных навыков [6, с. 22]. Работа с такими текстами требует осознанного восприятия информации, анализа содержания и самостоятельного формулирования высказываний [8, с. 30]. Исследования узбекских педагогов, таких как Абдурахмонова Д.М. и Холмухаммедов Б.К., подтверждают значимость интеграции визуальных и текстовых элементов в образовательный процесс для повышения мотивации учащихся [1, с. 18].

Работа с творческими заданиями с элементами креолизованных текстов может быть представлена следующим образом.

1. Работа с комиксами. Использование комиксов способствует вовлечению учащихся в образовательный процесс, развивает их воображение и лингвистическую интуицию [2, с. 12].

1 класс. Дополните комикс словами.

Ученикам предлагается комикс с пропущенными словами (существительными, глаголами, прилагательными). Они должны вставить подходящие слова, опираясь на изображения.

2 класс. Вставьте знаки препинания.

Дан комикс с диалогами без знаков препинания. Ученики расставляют знаки, объясняя их использование.

3 класс. Составьте диалог.

Учащиеся придумывают диалоги для персонажей, соблюдая правила оформления прямой речи.

4 класс. Напишите продолжение комикса.

Ученики анализируют ситуацию в комиксе и придумывают логическое продолжение, соблюдая стиль и структуру повествования.

2. Инфографика и схемы. Инфографика помогает систематизировать информацию и облегчает запоминание изучаемого материала. Исследования показывают, что наглядное представление учебного материала повышает его усвоение на 30–40 % [4, с. 19].

1 класс. Найдите буквы в инфографике.

Ученики анализируют картинку с буквами и подбирают слова, которые начинаются с этих букв.

2 класс. Разделите слова на части речи.

Дана инфографика с разными словами. Ученики распределяют их на существительные, прилагательные и глаголы.

3 класс. Морфологический разбор слова.

Ученикам дается схема морфологического разбора. Они выбирают слово из инфографики и проводят его разбор по схеме.

4 класс. Постройте сложное предложение.

На основе инфографики ученики составляют сложное предложение и разбирают его по членам.

3. Иллюстрации к текстам. Работа с иллюстрациями способствует формированию ассоциативного мышления и развитию речевых навыков [7, с. 25].

1 класс. Назовите предметы на картинке.

Ученики рассматривают иллюстрацию и называют изображённые предметы.

2 класс. Опишите картинку.

Ученики составляют короткое описание, используя прилагательные и наречия.

3 класс. Составьте рассказ.

Ученики пишут связный текст по серии картинок, соблюдая логику повествования.

4 класс. Придумайте заголовок и основную мысль.

Учащиеся формулируют заголовок к изображению и определяют его основную мысль.

4. Рекламные объявления и афиши. Рекламные тексты позволяют учащимся овладеть лаконичным и выразительным стилем изложения [5, с. 20].

1 класс. Найдите лишнее слово в рекламе.

Ученики читают рекламу и находят слово, которое не подходит по смыслу.

2 класс. Составьте рекламу предмета.

Ученики пишут рекламное объявление для школьного предмета (карандаш, рюкзак).

3 класс. Найдите средства выразительности в рекламе.

Ученики анализируют рекламные тексты и выделяют эпитеты, сравнения, метафоры.

4 класс. Напишите аргументированную рекламу.

Ученики создают рекламный текст, аргументируя преимущества товара.

5. Создание видеороликов с текстовым сопровождением. Использование мультимедийных технологий в обучении способствует интеграции визуального и текстового контента, что делает процесс усвоения материала более эффективным [4, с. 28].

1 класс. Озвучьте видео буквами.

Ученики озвучивают анимацию, произнося буквы и слова.

2 класс. Придумайте подписи к видео.

Ученики пишут короткие подписи к сюжетным видеороликам.

3 класс. Напишите синопсис видеоролика.

Ученики описывают сюжет видеоролика в нескольких предложениях.

4 класс. Составьте сценарий.

Ученики создают сценарий короткого видеоролика и разыгрывают его в классе.

Систематическое использование творческих заданий с элементами креолизованных текстов на уроках русского языка способствует развитию познавательной активности, самостоятельности и интереса к учебной деятельности. Интеграция визуальных и текстовых элементов делает обучение более увлекательным, помогает формировать устойчивые речевые навыки и развивает критическое мышление младших школьников.

Литература:

1. Абдурахмонова Д.М. Современные подходы к обучению младших школьников. – Ташкент: Университет образования, 2021. – 18 с.

2. Андреев А.Г. Язык рекламы: теория и практика. – СПб.: Филология, 2020. – 49 с.

3. Иванова Л.С. Графические формы представления информации в обучении. – Казань: Университетская книга, 2022. – 37 с.

4. Кузнецова О.В. Интерактивные технологии в начальном образовании. – Екатеринбург: Академия образования, 2023. – 23 с.

5. Леонтьев А.Н. Визуальные элементы в обучении: теоретические и практические аспекты. – СПб.: Просвещение, 2023. – 23 с.

6. Рожкова О.А. Познавательная активность младших школьников. – Пермь: Зебра, 2022. – 49 с.

7. Смирнова Т.А. Использование мультимедийных технологий в начальном обучении. – М.: Просвещение, 2022. – 45 с.

8. Соколова М.В. Влияние иллюстраций на восприятие текста. – М.: Наука, 2021. – 23 с.
9. Холмухаммедов Б.К. Визуализация в обучении русскому языку. – Ташкент: Академиздат, 2020. – 25 с.